

ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

М.М. Бураканов

преподаватель, концертмейстер Восточно-Казахстанского училища искусств
им. народных артистов братьев Абдуллиных

Г.М. Бураканова

доктор социологических наук, профессор
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Аннотация. Необходимость исследования музыкального мышления предполагает анализ его содержания. В представленной научной статье рассматривается анализ и исследование различных видов мышления в психологии, используемых в процессе мыслительной деятельности. Доказано, что каким бы образом не рождались музыкальные произведения, очевидно одно: мозг сознательно или неосознанно должен их обработать или, иными словами, выносить. Введено понятие «музыкальное мышление».

Ключевые слова: анализ, мышление, виды мышления, музыкальное мышление.

Abstract. The need to study musical thinking presupposes an analysis of its content. The presented scientific article examines the analysis and research of various types of thinking in psychology used in the process of mental activity. It has been proven that no matter how musical works are born, one thing is obvious: the brain, consciously or unconsciously, must process them or, in other words, endure them. The concept of «musical thinking» was introduced.

Key words: analysis, thinking, types of thinking, musical thinking.

ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

Необходимость исследования музыкального мышления предполагает анализ его содержания. Философский термин “мышление” раскрывает предельно широкие категории “сознание”, “дух”, “идеальное”, и понимается как высшая форма отражения, как исторический процесс развития познавательных возможностей человека, как родовой признак человечества. В психологии акцент переносится на индивидуальное сознание человека, его способности рационально ставить и достигать цели. Философскую теорию познания мышление интересует как конечный продукт познавательной работы человека, психологию же интересует сам процесс порождения идеальной активности субъекта, специфика эмоционально-чувственного отражения. Специфика эмоционально-чувственного отражения имеет творческий характер, свойственный развитию музыкального мышления.

Анализ этой категории возможен на достаточно высокой степени абстрагирования, при опоре на философские основания и опытное психологическое знание. Прежде всего, мышление является высшей формой атрибутивного процесса отражения и познавательной активности субъекта. Оно представляет собой воспроизведение в идеальной, системной и рациональной форме бесконечности внешнего мира в систематизированном и структурированном логическими законами виде, а также активную форму творческого отражения и преобразования человеком действительности. Мышление порождает такой результат, какого ни в самой действительности, ни у субъекта на данный момент времени не существует, т.е. оно имеет творческий характер, “не только отражает мир, но и творит его”. Мышление также можно понимать, как процесс получения новых знаний, творческое преобразование имеющихся представлений. Мышление – это движение духа, раскрывающее суть вещей. Его итогом является мысль, идея. Специфическим результатом мышления выступает понятие – обобщенное отражение класса предметов в их наиболее общих и существенных признаках.

Само мышление неоднородно, к его видам относятся мышление рассуждающее и мышление словесно – логическое. Этот вид мышления характеризуется использованием понятий, логических конструкций, существующих, функционирующих на основе языковых средств. Основной признак наглядно – действенного мышления состоит в том, что решение задачи осуществляется реальным преобразованием ситуации с помощью наблюдаемого двигательного акта. Как самостоятельный вид выделяется наглядно – образное мышление. Его функции связаны с представлением ситуации и изменениями, которые человек хочет получить в результате своей деятельности. С помощью образного мышления более полно воссоздается все многообразие различных фактических характеристик предмета. Его важная особенность состоит в установлении непривычных, “невероятных” сочетаний предметов и их свойств.

Поскольку мышление является одной из характеристик человеческого сознания, предельно широкой философской категории, то оно обладает качественным своеобразием и спецификой проявления в различных формах человеческой деятельности. Если учесть общественно-исторический характер и детерминацию мышления конкретными формами человеческой практики, то становится понятно, что описать все элементы и качественно своеобразие мыслительной активности становится непростой задачей. Основаниями выделения видов могут быть области его применения, типы решаемых им задач, время и интенсивность умственных процессов, его внешняя или внутренняя направленность, особенности алгоритмов. По типу решаемых задач различают теоретическое и практическое мышление, и вытекающих отсюда структурных и динамических особенностей. Теоретическое мышление – это знание законов, правил, принципов. Основная задача практического мышления – подготовка физического преобразования действительности: постановка цели, создание плана, проекта, схемы. Одна из важных особенностей практического мышления заключается

в том, что оно разворачивается в условиях жесткого дефицита времени. В практическом мышлении очень ограниченные способности для проверки гипотез. Все это делает практическое мышление подчас еще более сложным, противоречивым, трудным для познания, чем мышление теоретическое. В теоретическом мышлении используются следующие критерии: характер обобщений, с которыми имеет дело мышление, в одном случае это научные понятия, а в другом – житейские, ситуативные обобщения.

Разница между интуитивным и аналитическим (логическим) мышлением основано на трех переменных. Время протекания, членение на этапы и осознанность (или неосознанность) субъектом мыслительного процесса являются критериями их отличия. Аналитическое мышление развернуто во времени, имеет четко выраженные этапы, в значительной степени представлено в сознании самого мыслящего человека. Интуитивное мышление характеризуется быстротой протекания, отсутствием четко выраженных этапов, является минимально осознанным [1].

Существует еще одно важное деление на мышление реалистическое и мышление аутическое. Первое направлено на внешний мир, регулируется законами логики, а второе связано с реализацией желаний человека, с его стремлением выдавать желаемое за действительно существующее. Различие продуктивного и репродуктивного мышления основано на «степени новизны получаемого в процессе мыслительной деятельности продукта по отношению к знаниям субъекта» [2]. На основании особенностей решения практических и теоретических задач выделяют три подвида мышления: практическое, конкретно – образное, абстрактное.

Конкретно – образное, или художественное, мышление характеризуется тем, что отвлеченные эмоционально-чувственные обобщения человек воплощает в конкретные мыслеобразы – целостные представления об объекте, схватывающие его целостность, единство, сущностные черты, проникающие в суть процессов через психологические механизмы

восприятия. Абстрактное, или словесно – логическое, мышление направлено в основном на нахождение общих закономерностей в природе и человеческом обществе. Абстрактное, теоретическое мышление отражает общие связи и отношения. Оно оперирует главным образом понятиями, широкими категориями, а образы, представления в нем играют вспомогательную роль.

Все три вида мышления тесно связаны друг с другом. У многих людей в одинаковой мере развиты конкретно – действенное, конкретно – образное и теоретическое мышление, но в зависимости от характера задач, которые человек решает, на первый план выступает то один, то другой, то третий вид мышления.

Решение проблем возможно через выделение еще трех аспектов мыслительной активности. Интуитивное, последовательное, стратегическое мышление проявляют себя одновременно. Рассмотрим их более подробно. Интуитивное мышление подразумевает, что шаги или действия, необходимые для решения, не всегда ясны и понятны изначально. Кажется, что решение приходит в голову внезапно, благодаря некоему “озарению” в мышлении. Субъекту бывает важно найти правильный подход к решению задачи, нежели неуклонно следовать алгоритму её решения.

Последовательное мышление заключается в том, что решение находят за счет ряда последовательных шагов: разложения проблемы на ряд имеющих решение задач, их видоизменения, упрощения, исправление ошибок, выработки новых идей и т.д. Последовательность шагов выполняется один за другим, согласно определенному алгоритму.

В стратегическом виде мышления самым главным является выбор наиболее целесообразных шагов из множества возможных. Целью мыслительного процесса является не нахождение конкретного решения, а выработка плана поведения, с наибольшей эффективностью приводящего к успеху.

Логическое мышление представляет собой неотъемлемый компонент человеческого интеллекта.

По сравнению с перцепцией мышление есть качественно иной процесс, но он не может быть оторван от предшествующих психологических процессов. Иначе говоря, должен существовать “мостик” от отражения непосредственного и конкретного к отражению опосредованному.

Таким переходом является допонятийное мышление, его особенности наиболее полно были изучены Ж. Пиаже. Он выделил особенности разных видов мышления. В допонятийном мышлении отсутствует сформированность логических структур, и имеет место недостаточный опыт взаимодействия с вещами и явлениями. Ж. Пиаже считал, что развитие мышления есть результат развития системы операций, т.е. развитие логики ведет к познанию вещей и отношений, приобретение практического опыта способствует изменению и развитию самого мышления.

Из анализа соотношений допонятийного и понятийного мышления вытекает основной принцип организации процесса мышления – это обратимый перевод пространственно – предметных психических структур или наглядных образов на символический оперативный язык речевых сигналов. Процесс мышления имеет место только тогда, когда под словесным понятием кроется конкретное образное содержание; с другой стороны, возникающие в голове образы, могут стать основой мыслительного акта, если они получают символическое (словесное или формально – знаковое) оформление [3].

Внезапно возникающее решение мыслительной задачи иногда называют интуицией. В отличие от мышления интуицию нельзя назвать процессом, она одномоментный акт, поскольку возникновение интуитивного решения недоступно сознательному наблюдению. Поиск доказательства правильности интуитивного решения осуществляется с помощью мышления.

Творческое мышление сравнимо со вспышкой света в темноте. Возникновение великих идей музыкальных произведений происходит различными способами. Иногда они совершенно неожиданно приходят в голову уже готовыми, не требующими доработки. Чаще всего окончательную форму эти идеи приобретают в результате кропотливой работы над исходным «чувством идеи». Каким бы образом не рождались музыкальные произведения, очевидно одно: мозг сознательно или неосознанно должен их обработать или, иными словами, выносить [4].

Музыкальное мышление – есть процесс оперирование идеями музыкального языка, выстраиваемого в иерархические сочетания музыкальной логики.

Список литературы

1. Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы.-М.: “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997.
2. Козелецкий Ю.А. Психологическая теория решений. М.: Прогресс, 1979.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.:Учпедгиз, 1946.
4. Fiedler F.E. Leister A.F. Leader Intelligence and Task performance: a test of a multiple screen model//Organizational behavior and performance.1978.Vol.20.